

Ergasheva Mukarramxon Tolibjon qizi, Farg'ona davlat universiteti filologiya fakulteti o'zbek tili yo'nalishi IV bosqich talabasi
email:mukarramxonergasheva39@gmail.com

ARABCHA O'ZLASHMALARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI TAHLILI

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tilidagi arabcha o'zlashmalarning leksik-semantik xususiyatlari tahlil qilinadi. Arab tilidan kirib kelgan so'zlarning semantik taraqqiyoti, ma'no torayishi va kengayishi, ko'chma ma'nolarda qo'llanishi hamda uslubiy jihatdan faol yoki passiv qatlamga mansubligi masalalari yoritiladi.

Kalit so'zlar: arabcha o'zlashmalar, leksik-semantik xususiyatlar, o'zbek tili leksikasi, semantik o'zgarish, ma'no torayishi, ma'no kengayishi, uslubiy qatlam, til taraqqiyoti.

ANALYSIS OF LEXICAL-SEMANTIC PROPERTIES OF ARABIC CONSONANTS

Annotation: This article analyzes the lexical-semantic characteristics of Arabic borrowings in the Uzbek language. The issues of semantic development of words imported from Arabic, narrowing and expanding their meaning, their use in portable meanings, and their belonging to the stylistically active or passive layer are covered.

Keywords: Arabic borrowings, lexical-semantic features, Uzbek lexicon, semantic change, narrowing of meaning, broadening of meaning, stylistic layer, language development.

АНАЛИЗ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ АРАБСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

Аннотация: В данной статье анализируются лексико-семантические характеристики арабских заимствований в узбекском языке. Рассматриваются вопросы семантического развития слов, заимствованных из арабского языка, сужения и расширения их значения, их использования в переносимых значениях, а также их принадлежности к стилистически активному или пассивному слою.

Ключевые слова: арабские заимствования, лексико-семантические особенности, узбекский лексикон, семантические изменения, сужение значения, расширение значения, стилистический слой, развитие языка.

Kirish.

O'zbek tili lug'at boyligining shakllanishida arab tili beqiyos o'rin tutadi. Tarixiy, madaniy va diniy aloqalar natijasida o'zbek tiliga kirib kelgan arabcha so'zlar nafaqat diniy-tasavvufiy tushunchalarni, balki ilm-fan, ma'rifat, siyosat va kundalik hayotning barcha jabhalarini qamrab olgan. Bugungi kunda ushbu o'zlashmalarning leksik-semantik tabiatini, ya'ni ularning ma'no o'zgarishlarini o'rganish o'zbek tili tarixini va hozirgi holatini tushunish uchun muhim hisoblanadi. O'zbek tili tarixan boshqa tillar, ayniqsa arab tili bilan uzviy

aloqada bo'lib kelgan. Bu jarayonlar natijasida o'zbek tilining lug'at boyligiga salmoqli darajada hissa qo'shdi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Arabcha o'zlashmalarning o'zbek tili leksik-semantik tizimidagi o'rnini chuqur tahlil qilish uchun, eng avvalo, ularni ifodalayotgan tushunchalari va qo'llanish sohalariga ko'ra muayyan guruhlariga ajratish maqsadga muvofiqdir. Zero, bu so'zlar shunchaki o'zlashma bo'lib qolmay, o'zbek xalqining dunyoqarashi, ma'naviyati va ijtimoiy hayotining ajralmas bo'lagiga aylangan. Quyida ushbu o'zlashmalarni eng faol leksik-semantik guruhlar kesimida ko'rib chiqamiz.

1. Diniy-tasavvufiy terminlar guruhi. Bu guruh arabcha o'zlashmalarning eng qadimiy va barqaror qatlami hisoblanadi. Islom dini qabul qilinishi bilan tilimizga kirib kelgan bu so'zlar xalqimizning e'tiqodiy qarashlarini ifodalashda asosiy vositadir. Masalan, ibodat, Jannat, iymon, zakot, munojot, vahiy. Ushbu so'zlar nafaqat diniy sohada, balki kundalik muloqotda ham ma'naviy poklik va insoniy qadriyatlarni ifodalash uchun faol qo'llanadi;

2. Ilm-fan, ma'rifat va o'quv jarayoni leksikasi. O'rta asrlarda ilm-fan tilining arab tilida bo'lganligi sababli, o'zbek tilining intellektual qatlami aynan shu o'zlashmalar hisobiga boyigan. Masalan, kitob, madaniyat, adabiyot, dars, olim, ta'lim, tahlil, tadqiqot. E'tiborli jihati shundaki, bugungi kunda ham ta'lim tizimidagi eng asosiy tushunchalar (maktab, dars, muallim..) aynan arabcha o'zlashmalardir. Bu esa ushbu qatlamning hayotiyiligini ko'rsatadi;

3. Axloqiy-etik tushunchalar va insoniy sifatlar. Arab tili o'zbek tilidagi inson fe'l-atvori va odob-axloqini ifodalovchi sinonimik qatorlarni boyitgan. Masalan, insof, diyonat, saxovat, g'ayrat, odob, himmat, shafqat, g'urur. Bu kabi so'zlar ko'pincha ijobiy konnotatsiyaga ega bo'lib, o'zbek xalqining mentalitetiga xos bo'lgan bag'rikenglik va mehmondo'stlik kabi sifatlarni ifodalashda keng qo'llaniladi;

4. Ijtimoiy-siyosiy va huquqiy leksika. Davlat boshqaruvi va huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi terminlarning katta qismi ham arabcha asosga ega. Masalan, davlat, hokimiyat, qonun, huquq, rais, adolat, jumhuriyat, vazifa. Mazkur terminlar bugungi kunda ham rasmiy-idoraviy uslubning negizini tashkil etadi. Ayniqsa, adolat va huquq kabi tushunchalar jamiyatning huquqiy ongini shakllantirishda bosh mezon bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy-siyosiy leksikadagi arabcha o'zlashmalar o'zbek tilining terminologik bazasini mustahkamlash bilan birga, rasmiy muloqot madaniyatini ham shakllantirgan

Natija va muhokama. Arabcha o'zlashma so'zlarning e'tiborga molik jihati shundaki, ularning ayrimlari o'zbek tiliga o'zlashish jarayonida dastlabki ma'nosini to'liq saqlab qolmagan. Ba'zi so'zlarning ma'nosi toraygan, ba'zilarida esa aksincha, ma'no kengaygan yoki butunlay boshqa mazmun kasb etgan. Masalan, arab tilida ayrim so'zlar bir ma'noda qo'llangan bo'lsa, o'zbek tilida ular umumiyroq yoki boshqa semantik vazifani bajarib kelmoqda. Bu holat til taraqqiyotining tabiiy jarayoni sifatida qaraladi. Bugungi kunda o'zbek tilidagi arabcha o'zlashmalarni faqat tarixiy jihatdan emas, balki ularning hozirgi ma'nosi va nutqdagi qo'llanishi nuqtai nazaridan o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Chunki bu soʻzlar orqali tilimizda yuz bergan semantik oʻzgarishlarni, yaʼni maʼno koʻchishi, torayishi va kengayishini aniqlash mumkin boʻladi. Mazkur holatlar tilshunoslikda leksik-semantik hodisalar sifatida izohlanadi.

Maʼno kengayishi hodisasi soʻzning dastlabki maʼnosiga qoʻshimcha maʼnolar yuklanishi natijasida yuzaga keladi. Arabcha oʻzlashmalarning ayrimlarida aynan mana shu holat kuzatiladi. Masalan, arab tilida "ilm" soʻzi asosan diniy va nazariy bilim maʼnosida qoʻllanadi. Oʻzbek tilida esa bu soʻzning maʼnosi kengayib, barcha fan turlariga, umumiy bilim tushunchasiga nisbatan ishlatiladigan boʻlgan. Natijada soʻz yanada umumiy va keng semantik doiraga ega boʻlgan.

Shuningdek, "adab" soʻzi arab tilida odob-axloq, tarbiya maʼnolarini bildirgan. Oʻzbek tilida esa ushbu soʻz asosida "adabiyot" tushunchasi shakllangan boʻlib, u badiiy ijod va yozma merosni ifodalovchi keng qamrovli termin sifatida qoʻllaniladi. Bu ham maʼno kengayishiga misol boʻla oladi.

"Odam" soʻzi arab tilida faqat birinchi inson – Odam alayhissalomning ismi maʼnosini anglatgan. Oʻzbek tilida esa uning maʼnosi kengayib, yer yuzidagi barcha ongli mavjudotlarga nisbatan qoʻllanadigan boʻlgan.

Maʼno torayishi soʻzning dastlabki umumiy maʼnosining oʻzbek tilida maʼlum bir soha yoki vaziyat doirasidagina qoʻllanilishi bilan bogʻliqdir. Arabcha oʻzlashmalarda bunday holat koʻp uchraydi. Masalan, arab tilida "farz" soʻzi majburiyat, bajarilishi shart boʻlgan ish maʼnosida kengroq qoʻllangan boʻlsa, oʻzbek tilida esa asosan diniy amallar bilan bogʻliq termin sifatida ishlatiladi. Natijada soʻzning qoʻllanish sohasi toraygan.

"Ojiza" soʻzida ham maʼno torayishi kuzatiladi. Yaʼni arab tilidagi "ojiz" soʻzi aslida "kuchsiz, qodir emas, nochor" degan keng maʼnolarni bildiradi (erkak va ayolga nisbatan ham ishlatiladi). Oʻzbek tilida "ojiza" shakli koʻproq ayol kishiga nisbatan, baʼzan esa himoyaga muhtoj ayol maʼnosida ishlatiladi. Umumiy maʼno (har qanday ojiz inson) faqat ayolga xos maʼnoga toraygan.

Maʼno koʻchishi arabcha oʻzlashmalarda keng tarqalgan hodisalardan biri boʻlib, bunda soʻzning asl maʼnosi bilan oʻzbek tilidagi hozirgi maʼnosi oʻrtasida sezilarli farq paydo boʻladi.

Masalan, arab tilida "odam" soʻzi ajdod, ota-bobo maʼnosini bildirgan. Oʻzbek tilida esa bu soʻz "inson" maʼnosida qoʻllanilib, mutlaqo boshqa semantik vazifani bajaradi. Bu holat maʼno koʻchishining aniq misolidir.

Shuningdek, "madaniyat" soʻzi arab tilida shahar hayoti, shaharlilik tushunchasi bilan bogʻliq boʻlgan. Oʻzbek tilida esa ushbu soʻz jamiyatning maʼnaviy va moddiy taraqqiyoti, urf-odatlar majmuini ifodalovchi keng maʼnoga ega boʻlgan. Natijada soʻz oʻzbek tilida yangi semantik mazmun kasb etgan.

Yuqoridagi misollar shuni koʻrsatadiki, arabcha oʻzlashmalar oʻzbek tilida oddiygina koʻchirilgan birliklar emas, balki til tizimi va milliy tafakkur taʼsirida maʼno jihatidan qayta shakllangan leksik birliklardir. Ushbu jarayonlarni oʻrganish oʻzbek tilining leksik-semantik boyligini yanada chuqurroq anglashga imkon beradi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, arabcha oʻzlashmalar oʻzbek tili leksik tizimining muhim va salmoqli qatlamini tashkil etadi. Ular tilimizga asosan diniy, ilmiy, madaniy va

ijtimoiy aloqalar orqali kirib kelib, vaqt o'tishi bilan leksik-semantik jihatdan rivojlangan. Tahlil jarayonida arabcha o'zlashmalarning ma'no kengayishi, torayishi, ko'chma ma'noda qo'llanishi hamda ayrim hollarda asl semantikasidan uzoqlashgan holatlari aniqlab berildi. Arabcha o'zlashmalar o'zbek tilining boyishida, terminologik tizimining shakllanishida va milliy til taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot natijalari o'zbek tili leksikologiyasi va til tarixi bo'yicha olib boriladigan keyingi ilmiy izlanishlar uchun nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Leksikologiya. – Toshkent: Fan, 2006.
2. Hojiyev A. O'zbek tili leksikologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2010.
3. Madvaliyev A. O'zbek tilining izohli lug'ati. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006.
4. Karimov S. O'zbek tilida arabcha o'zlashmalar. – Toshkent: Fan, 1999.
5. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildlik. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006–2008.
6. Begmatov E. O'zbek tili leksikologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1985.
7. Tursunov U., Muxtorov J., Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: O'zbekiston, 1992.
8. Lapasov J. O'zbek tilidagi arabcha o'zlashmalarning semantic tahlili. – Toshkent; Fan, 1990.
9. Shukurova Z.Y. Aadabiyotida shakllangan bayozchilik an'anasi va uning O'rta Osiyoga ta'siri. Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti.
10. Sharq va g'arb adabiyotini tarixiy-qiyosiy o'rganish masalalari (Ilmiy to'plam). TSUULL kutubxonasi.

Internet resurslari

- Ziyo istagan qalblar uchun–Adabiyotlar bo'limi – Mavzuga oid electron kitoblar va dissertatsiyalar bazasi
- Arxiv.uz-X-XII asrlar adabiyoti – Arab tili va adabiyotining mintaqaviy ta'siri haqidagi materiallar.